
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES EM ANGOLA

The Importance of Continuous Training for the Professional Development of Teachers in Angola

Manuel Mfinda Pedro Marques¹

José Rodrigues Jamba Segunda²

RESUMO

Este artigo analisa os impactos e desafios da formação continuada dos educadores em Angola, destacando a escassez de docentes no sistema educacional angolano e a baixa quantidade de formados na área. A pesquisa utiliza autores como: Pedro Domingos Peterson (2003), Chimuco e Pacheco (2019), Alfredo e Tortella (2014), Nóvoa (1992), Sá e Alves (2016), Scheibe (2008) e Casanova (2015). A formação continuada dos professores é fundamental com o objetivo de melhorar a qualidade educacional em Angola, envolvendo esforços conjuntos do governo, centros educativos e comunidades. O artigo discute a história da capacitação docente em Angola, desde a influência colonial até os desafios enfrentados na pós-independência. A legislação angolana enfatiza a relevância da capacitação docente e a urgência de parcerias para garantir a excelência na educação. O texto destaca projetos educacionais implementados pelo governo angolano, bem como as políticas educacionais voltadas para a valorização dos docentes. Conclui-se que investir na formação continuada de docentes é essencial para garantir a excelência no sistema educacional angolano e o desenvolvimento socioeconômico do país.

Palavras chave: Professores; Educação; Capacitação Pedagógica; Sistema Educacional de Angola.

ABSTRACT

This article analyzes the impacts and challenges of continuing teacher training in Angola, highlighting the shortage of teachers in the Angolan educational system and the low number of graduates in the area. The research uses authors such as: Pedro Domingos Peterson (2003), Chimuco and Pacheco (2019), Alfredo and Tortella (2014), Nóvoa (1992), Sá and Alves (2016), Scheibe (2008) and Casanova (2015). Continuing teacher training is essential for improving the quality of education in Angola, involving joint efforts by the government, educational institutions and communities. The article discusses the history of teacher training in Angola, from colonial influence to the challenges faced post-independence. Angolan legislation emphasizes the importance of teacher training and the need for partnerships to guarantee the quality of teaching. The text highlights teacher training programs implemented by the Angolan government, as well as educational policies aimed at valuing teachers. It is concluded that investing in continuing teacher training is essential to guarantee the quality of education and the country's socioeconomic development.

Keywords: Teacher training; Education; Pedagogical Training; Angola's educational system.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos e desafios da formação continuada dos professores no sistema educacional de Angola, com o intuito de identificar estratégias eficazes no intuito de promover a excelência educacional.

¹ Mestrando em Políticas Públicas, UFABC. E-mail: mfinda2019@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6753-2848>.

² Doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, UDESC, joserodrigues1452@outlook.com, <http://lattes.cnpq.br/1275526039518921>, <https://orcid.org/0009-0001-9258-3658>.

Angola vivenciou um período muito conturbado da sua história durante o jugo colonial e o conflito interno, o que afetou de modo significativo o ensino e bem como o fomento à capacitação de docentes em todo o território nacional. Apesar dos esforços do Estado e das ações formativas que buscam capacitar os professores, tanto do ensino superior quanto da educação básica, é notável que Angola ainda enfrenta desafios no quesito da formação continuada de professores. Segundo Pedro Domingos Peterson (2003), a formação continuada de docentes é um componente essencial para a construção de um sistema educacional mais robusto e eficiente em Angola. Envolve esforços conjuntos do governo, organismos educacionais, comunidades e os próprios professores para garantir que a educação evolua e se adapte às novas demandas e desafios.

Chimuco e Pacheco (2019) destacam que a qualificação de docentes, como sendo um campo vasto que articula a dimensão teórica e a prática docente, sublinha a imprescindibilidade de se olhar para a educação e compreender os modelos adotados para a realidade angolana. Segundo Alfredo e Tortella (2014), trata-se de um processo formativo que articula ensino, pesquisa e prática pedagógica que se diferencia pelos seus procedimentos de formação e pela profissão docente. O sistema educacional angolano precisa investir no desenvolvimento de professores com foco em obter alta performance na qualificação, competências e práxis dos docentes.

A qualificação de professores é peça-chave para transformar realidades educacionais, sendo assim essencial para o desenvolvimento de um sistema educacional que busca constantemente contribuir para o aprimoramento da formação docente em diversos aspectos da profissão. De acordo com Nóvoa (1992), a formação de professores preocupa-se em contribuir significativamente para que o sistema educacional se torne mais eficaz, pois está diretamente relacionada à qualidade, técnica, capacidade e habilidades dos professores.

Neste sentido, a política educacional desempenha um papel crucial ao possibilitar a existência de mais formadores, pesquisadores e profissionais qualificados na área da educação. A ênfase na formação continuada de educadores é vital, pois ela garante que os professores permaneçam atualizados com as novas metodologias de ensino, avanços tecnológicos e desenvolvimentos pedagógicos, fato que eleva a qualidade de sua prática em sala, além de favorecer a aprendizagem significativa do alunado.

Ademais, a formação continuada promove a troca de experiências e o aperfeiçoamento constante das práticas pedagógicas, sendo fundamental para enfrentar os desafios educacionais contemporâneos. A implementação de programas educativos voltados à formação continuada de alta qualidade pode resultar em uma melhoria significativa no desempenho dos alunos e na eficácia do

sistema educacional como um todo. Portanto, investir na capacitação de docentes, tanto inicial quanto continuada, é investir no futuro da educação e no desenvolvimento socioeconômico de um país. A criação de políticas que incentivem a formação continuada e que proporcionem recursos adequados para sua implementação é fundamental para garantir um ensino de qualidade e o sucesso acadêmico dos alunos.

Nesse contexto, a formação docente vai além da mera transmissão de conhecimentos técnicos ou da atualização científica, pedagógica e didática. A formação docente, sob este prisma, se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação, promovendo uma educação capaz de fazer com que as pessoas aprendam e sejam capazes de se adaptarem à convivência com a incerteza, levando em conta toda a vastidão e complexidade presentes no mundo atual. Assim, há que se pensar com certa urgência a respeito de uma necessária redefinição da docência como profissão (SÁ; ALVES NETO, 2016, p. 11).

A formação docente está intimamente associada à história da educação, permitindo uma reflexão profunda sobre os aspectos ligados ao processo educativo e aprendizagem “Até os anos 60, o Estado Novo manteve uma atitude de suspeição em relação à formação de professores é um processo contínuo e dinâmico, sofisticando os mecanismos de controlo ideológico no acesso e no exercício da atividade docente” (NÓVOA, 1992, p. 19).

Vale ressaltar que a capacitação de docentes já foi utilizado como uma ferramenta de controle ideológico, limitando a liberdade pedagógica e a inovação no ensino. Com o passar dos anos, a percepção e a relevância da formação docente evoluíram significativamente, reconhecendo-se que professores bem formados são fundamentais para proporcionarem um ensino de qualidade em qualquer sociedade.

Historicamente, como se viu, à docência sempre esteve ligada a certo estigma valorativo. A classe de professores sempre caminhou à margem das demais profissões no que diz respeito a criar normas próprias da docência, como fizeram outras profissões. Pode-se dizer que há pelo menos duas palavras (conceitos) que explicam o fato de o profissional da docência nunca ter conseguido reunir características profissionais ao seu ofício e à docência nunca ter atingido o status de profissão (SÁ; ALVES NETO, 2016, p. 9).

Refletir sobre a história da formação docente e suas transformações ao longo dos anos permite entender a importância de investir em uma capacitação de qualidade para os educadores. A evolução das políticas educacionais e a implementação de programas de aperfeiçoamento ou qualificação contínua são essenciais para garantir que os educadores estejam preparados para enfrentar os desafios do ensino contemporâneo e promover a construção de um sistema educacional mais eficaz e inclusivo.

Derivada de uma concepção empirista na qual bastava que o professor dominasse o conteúdo a ser ensinado, a concepção de docência restringia sua formação à observação dos mestres mais experientes. A busca dos fundamentos científicos e de uma qualificação formal foi se estabelecendo apenas à medida que a educação passou a ser entendida como função pública, tornando-se um problema nacional e governamental. O estabelecimento da república no país

é o marco para esta compreensão da formação do professor, considerada como estratégica para a construção do projeto nacional em desenvolvimento (SHEIBE, 2008, p. 41).

Sendo que o contexto histórico do desenvolvimento da capacitação dos professores trouxe uma outra forma ver a prática pedagógica e também um olhar crítico-reflexivo para as estruturas que compõem a dinâmica evolução e concepção da formação docente como pilar da educação de uma sociedade.

Deste modo, este artigo justifica-se pela seguinte razão: a formação continuada dos professores na sociedade angolana é de extrema relevância, pois a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Entender os impactos e desafios dos programas de desenvolvimento profissional continuada pode contribuir significativamente para a formulação de políticas públicas mais eficazes, melhoria da qualidade do ensino e da formação docente, conseqüentemente, melhores resultados educacionais para os alunos.

2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES: ENTRE SABERES, EXPERIÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES

A formação continuada refere-se a um processo educacional permanente que visa a atualização e o aperfeiçoamento profissional de indivíduos, especialmente no contexto educacional e corporativo. Este conceito é fundamental para garantir que profissionais de diversas áreas mantenham-se atualizados com as novas práticas, tecnologias, metodologias e conhecimentos específicos de suas respectivas áreas de atuação.

A formação contínua de docentes requer a unificação de esforços entre todos os intervenientes, sobretudo, a concretização de parcerias entre as entidades formadoras. É de realçar a importância do *partenariado* (sic) entre as entidades responsáveis pela formação inicial e pela formação contínua (CASANOVA, 2015, p. 3).

Segundo Leite *et al.* (2018), percebe-se que a formação de professores continuada de professor, é constituído pela interdisciplinaridade e multiplicidades dos contextos educacionais, que possibilita o docente e profissional buscar ferramentas essenciais para sua capacitação e inovação em novos métodos de aprendizagem na formação docente e formar quadros capazes de atuar em diferentes espaços, até mesmo na elaboração e estruturação do curso de formação ou capacitação de professor.

Pode-se dizer que a formação de professores constitui um campo autônomo de estudos? Com o crescente interesse dos pesquisadores pelas questões relacionadas à formação e ao trabalho docente, interesse esse que se expressa no aumento da produção científica sobre o tema, na visibilidade adquirida pela temática na mídia, pelo recente surgimento de eventos e publicações especificamente dedicadas às questões de formação docente, torna-se cada vez

mais premente uma discussão sobre como vem se configurando esse campo de estudos (ANDRÉ, 2010, p. 175).

Neste contexto, a formação continuada dos professores reflete a partir das abordagens pedagógicas dos educadores e das estruturas educacionais futuros docentes em formação, para que tenham um olhar crítico-reflexivo, estimule a autonomia e a aprendizagem, pois, e faz repensar a preparação de professor e a qualidade dos futuros docentes no exercício da sua profissão.

No entanto, Cá (2010) ressalta:

É também indispensável que a formação inicial e que, mais ainda, a formação contínua de professores confira lhes um verdadeiro domínio desses novos instrumentos pedagógico. A experiência, de facto, tem demonstrado que a tecnologia mais avançada não tem qualquer utilidade para o meio educativo se o ensino não estiver adaptado à sua realidade (CÁ, 2010, p. 78).

Para Popkewitz (1992), a qualificação continuada de professor, une a práxis docentes e novas técnicas usadas na transformação de metodologias para o aprendizado dos professores que buscam conhecimento adequado no processo formativo da sua carreira enquanto docente.

Entende-se que a instrução continuada de professores constitui um marco histórico para a reflexão da excelência educacional e da aprendizagem, proporcionando assim a aquisição de práticas pedagógicas, didática, estratégia de planejamento, todas importantes para práxis da docência. Assim, Candau (1997) reitera que o programa educativo continuada de professores/as é escalado pela valorização dos saberes ou conhecimentos dos docentes, experiências de vidas e experiências profissionais. Pois a formação contínua permite observar os saberes curriculares que a partir das necessidades e dos resgata dos saberes construído pela prática pedagógica.

Ressalta-se que a formação continua de professores, inspira-se na qualidade de uma boa qualificação preliminar, os profissionais que atuam na área, devem apostar e investir no conhecimento voltados a novas tecnologias e na adaptação dos meio social, à escola e às instituições formadoras, a continuidade, o aperfeiçoamento da formação profissional. Segundo Nascimento (2000), a formação continuada é essencial para garantir a qualidade do trabalho, a satisfação profissional e habilidade de adaptação às mudanças constantes no campo profissional e nas diversas áreas do conhecimento. Conforme advogam Sousa e Wagner (2017), a formação continuada de professores/as é entendida como um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à profissão docente, realizado após o processo formativo inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade para os alunos.

Nesse quesito, a formação contínua de professores atende, de modo geral, às necessidades dos docentes em seu cotidiano, podendo ser observada e compreendida como uma ferramenta

metodológica para a solução de problemas. A consolidação de competências profissionais continuada dos professores permite estabelecer práticas pedagógicas e teóricas que conscientizam os docentes no exercício de suas funções. A formação continuada está associada a teorias que contribuem para o aprimoramento do desempenho pedagógico e proporciona uma compreensão mais profunda da teoria e da metodologia, baseadas no ensino de qualidade e na construção da prática docente. Contudo, a formação continuada, não é apenas uma atualização técnica, mas um processo holístico que envolve o crescimento profissional, pessoal e social dos professores, visando sempre a promoção da excelência educacional e da aprendizagem para que auxilie no desenvolvimento integral do aluno.

Nota-se que a capacitação contínua é essencial para a transformação do professor, ocorrendo por meio de pesquisas e estudos que proporcionam uma reflexão crítica acerca da prática pedagógica. A formação continuada torna possível a mudança. Fica mais difícil para o professor mudar seu modo de pensar e atuar pedagogicamente se ele não tiver a oportunidade de vivenciar novas experiências, realizar novas pesquisas e adotar novas formas de ver e pensar a escola.

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ANGOLA: DESAFIOS ESTRUTURAIS E A BUSCA POR MELHORIA NA QUALIDADE EDUCACIONAL

A educação em Angola era limitada e fortemente controlada pelas autoridades coloniais. O processo formativo dos docentes era escassa e voltada principalmente para perpetuar a ideologia colonial, com poucas oportunidades para os angolanos. Além disso, o ensino e a capacitação docente eram predominantemente ministrados pelas escolas missionárias, cujos princípios se baseavam mais na ética religiosa “As aulas nestas escolas eram administradas em forma de mesa-redonda ou circular [...]. Estas escolas são chamadas de Ondjango, não tinham a pretensão de dar certificados ou outorgar diplomas” (MACHIA, 2016, p. 15). O aperfeiçoamento dos professores em Angola visa aprimorar os conhecimentos necessários para que possam servir como mediadores eficazes das ações educativas, além de preparar futuros mestres do saber. Observa-se que, nesse contexto, o setor educacional em Angola seguia um padrão de ensino alinhado às diretrizes da Igreja Católica, sob a orientação do colono português.

O modelo de ensino implementado não foi mais do que uma cópia do modelo de ensino em vigor nos países colonizadores [...]. A catequização e a conversão à fé católica, a expansão da língua portuguesa, associada ao ensino das primeiras letras, a adoção de hábitos, costumes, práticas e nomes portugueses marcam, desde modo, o início da implantação do modelo de educação formal em Angola (OLIVEIRA, 2015, p. 60-61).

Sendo uma instituição de caráter religioso ou dogmático, a Igreja Católica desempenhou um papel preponderante na implementação do ensino em Angola e na qualificação dos docentes no

território nacional. Neste sentido, os missionários desenvolveram a profissão profissional dos professores e moldaram a estrutura do sistema educacional de acordo com a perspectiva dos interesses coloniais.

Inicialmente, a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos nas mais diversas origens. A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações docentes (NÓVOA, 1999, p. 15).

A história da educação continuada de professores no território angolano está interligada com o processo de colonização do país. Após a independência de Angola em 1975, foi crucial para a carreira profissional docente na sociedade angolana e para o desenvolvimento do sistema educacional angolano. Neste sentido, ainda são visíveis os desafios enfrentados pela educação e pela consolidação da profissão de professor no país.

Em relação a capacitação de professores no Estado angolano, são processos formativos, que busca a capacitação e aprimora a excelência da educação e proporciona maior acesso à educação a toda população. Neste sentido, a formação pedagógica em Angola. Conforme relatório do Banco Mundial, de 2014, aponta que estabeleceu-se parceria com governo angolano, e vem desenvolvendo o Projecto Aprendizagem para Todos (PAT), que tem por objetivo melhorar as competências dos professores (as) angolanos e embora o projeto exista há sete anos, os desafios permanecem.

Segundo a pesquisadora Silva (2019), a qualificação de professor em Angola enfrenta uma problemática acerca da qualificação dos professores no país, principalmente no que refere-se à educação primária, nível médio e superior “A escassez de professores nas escolas secundárias é especialmente grave em disciplinas específicas (matemática, ciências, inglês)” (SILVA, 2019, p. 69). Ainda segundo a autora, a preparação de educadores é refletida nas políticas educacionais implementadas pelo Estado e seus colaboradores e no sistema educacional de um país, sendo que esse sistema tem como foco a perspectiva no processo de desenvolvimento profissional docente. A formação de professores em Angola apresenta um ritmo desacelerado ao longo dos anos, desde a sua implementação, por falta de investimento do Estado, seja ela, através de incentivos ou remuneração financeira. A falta de experiência e a não qualificação de certos docentes, que seguem suas práticas didáticas desde a era colonial impossibilita a inovação e domínio de novos métodos de ensino e aprendizagem (SILVA, 2019).

Conforme o raciocínio da autora, pois de uns tempos pra cá tem se discutido sobre o aperfeiçoamento do professorado/a em Angola, essa discussão na realidade acabam não saindo na pauta e nem implementação de políticas educacionais para uma melhora na educação e na formação

continua de docente. Tanto que, a profissionalização do magistério está primado na excelência educacional ensino e aprendizagem, à docência constitui um desenvolvimento de revolução de um sistema educacional. “A formação de professores em Angola é um dos maiores desafios do Sistema de Educação, a par da qualidade da educação, sendo que a segunda está também dependente da primeira” (SILVA, 2019, p. 151).

A lei de base da educação em Angola (LBSE), estrutura o sistema da educação, salienta que é a obrigatoriedade ou obrigação do Estado garantir a formação de professores conforme apresentado no capítulo III, em que apresenta como deve ser a organização do sistema de educação: a) subsistema de educação pré-escolar; b) subsistema de ensino geral; c) subsistema de ensino técnico-profissional; d) subsistema de formação de professores; e) subsistema de educação de adultos; f) subsistema de ensino superior (ASSEMBLEIA NACIONAL ANGOLA, 2001, p. 5).

Durante o processo formativo dos professores o Estado Angola, implementou vários programas voltados à formação de docentes para acabar com défice e a fragilidade do processo educativo dos professores sem formação pedagógica, assim foram criados o Programa Mestre de Formação de docentes ou educadores (PMFP) e Programa Nacional de capacitação Gestão Pessoal Docente (PNFGPD), que foram interpostos em algumas províncias do país: Benguela, Cabinda, Huíla e Kwanza Sul (SILVA, 2019).

Os centros de formação docente do programa têm por finalidade orientar e cumprir certas metas, para melhorar as competências dos docentes em nível do ensino básico, pré-escolar, formação profissional, ensino geral e formação pedagógica.

Segundo Chimuco e Pacheco (2019, p. 3):

As escolas de formação de professores, em Angola de nível médio - formam técnicos médios de educação, cuja atuação será nas escolas do ensino primário (da 2ª às 6ª classes), cujo ensinamento de qualidade constitui a base do sistema educativo, bem como nas escolas do ensino secundário I o ciclo (7ª a 9ª classes) preparados para o mercado de trabalho com formação básica. Nesta base, os institutos médios não fogem às exigências impostas pela reforma educativa e pela sociedade actual no que concerne à reestruturação de planos e programas académicos e modelos de formação de professores cada vez mais competentes, reflexivos e investigadores que sejam capazes de: assumir uma atitude reflexiva em relação ao seu ensino e as condições sociais que o influenciam; Desempenhar um importante papel na definição das orientações das reformas educativas e na produção de conhecimento sobre o ensino; Eleger comportamentos adequados a cada situação, vinculando a teoria com a prática; Estabelecer relações sócio-afectivas que favoreçam um excelente ambiente de trabalho (CHIMUCO; PACHECO, 2019, p. 3).

A péssima qualidade da formação continua de professor em Angola, consiste na má qualidade educação e falta de investimento por parte do Estado e torna-se uma preocupação na sociedade angolana. Para Chimuco e Pacheco (2019), a reforma do ensino educativo assistida e o Plano Nacional Curricular em Angola a partir do ano de 2002, possibilitou ao sector da educação e aos agentes educacionais a refletir sobre os recursos humanos, trazendo para a discussão a qualificação

educacional de professores e o processo de ensino e aprendizagem, o que possibilitou o processo massivo de formação de docentes.

[...] no caso de Angola, a formação inicial de professores também é feita pelos institutos superiores de educação, mas ainda existe a tendência para que a formação inicial de professores seja realizada pelos institutos médios normais de educação (IMNE), por conta da grande demanda populacional e procura de qualificação profissional” (CHIMUCO; PACHECO, 2019, p. 3).

De acordo com a legislação angolana, professores são “[...] técnicos formados em magistérios primários e em escolas de formação de professores, de nível secundário, habilitados a exercerem a atividade docente em escolas do ensino primário ou do 1o ciclo do ensino secundário”. (NICOLAU; MONTENEGRO, 2019, p. 7). A formação de professor/a em Angola, está relacionada com a estrutura do sistema educacional, escolar no desenvolvimento de conhecimento e competências pedagógicas da formação dos alunos e docentes. Logo, “A formação de um currículo adequado às necessidades e objetivos de ensino são difíceis de equacionar com a situação atual de desenvolvimento cultural, económico, político e social dos países” (CALUNGA, 2018, p. 9).

Assim sendo, a formação de docentes, necessita do investimento e responsabilidade do Estado e das seus estabelecimentos de ensino em todo país. Segundo Lombardi e Silva (2012), às políticas trancadas pelo Estados objetiva-se orientar mecanismos que fortalecem a formação de docente e contribuir para uma educação transformadora, crítica e emancipadora no processo formativo contínuo de professores.

Considerando tal pressuposto, a formação de professores em Angola estabelece, tanto para o professor formador quanto para o formando ou futuro professor, o mesmo perfil. Todavia, este perfil é colocado em evidência em níveis de atividade docente diferentes, ou seja, o professor formador coloca em relevo seu perfil à medida que atua no ensino médio e o futuro professor no ensino básico para o qual está sendo formado (ALFREDO; TORTELLA, 2014, p. 132).

Nesse sentido, a formação contínua de professores em Angola, a partir de uma requalificação da profissão docente e da capacitação dos futuros docentes, possibilita a construção de novos conhecimentos baseado na formação docentes e na prática pedagógica e aprendizagem protagonizado formação pedagógica e contínua.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de professores é caracterizado como uma atividade que constrói e molda o perfil dos educadores e que pode emancipar uma sociedade, considerando o contexto e as necessidades e os desafios de um país que capacita seus cidadãos. Todavia, percebe-se a relevância da capacitação

continua de docentes, que precisa se tornar indagativa, crítica e inovadora na busca por formação e capacitação. Neste artigo, procurou-se abordar de forma sucinta os pressupostos que contribuem e definem a formação de docentes todos os níveis educacionais em Angola, adaptada pelo Estado angolano, como em muitos outros países, a formação de professores enfrenta desafios que exigem uma abordagem contínua e inovadora.

Apesar de haver instituições de instrução de professores em algumas províncias de Angola, ainda é visível a escassez de educadores em todo o país para lecionar nas escolas públicas e privadas. Obviamente, há necessidade de preparação de educadores para o ensino básico e superior, o que pode ampliar a concepção ou percepção do professor em busca de formação contínua e no seu aperfeiçoamento na profissão docente. Outrossim, precisa-se de uma política direcionada à inserção de recém-formados na área para lecionarem as disciplinas.

Partindo da perspectiva de investir e fortalecer a formação continuada de professores em um nível mais alto, a formação contínua de professores possui mecanismos de articulação da demanda docente. Esta perspectiva parece estar mais próxima da validação da vontade de Angola alimentar, evitando equívocos das intenções e da realidade, a demanda de figurar na lista de países que procuram investir e formar seus professores em níveis mais altos de formação. No entanto, a formação e o perfil do professor constituem riqueza pela capacidade do professor entender e tirar proveito dos diferentes saberes que se articulam com vista a enraizar o profissionalismo.

REFERÊNCIAS

ALFREDO, F. C.; TORTELLA, J. C. B. Formação de professores em Angola: O perfil do professor do ensino básico. **Eccos Revista Científica**, n.33, janeiro-abril, p.125-142, 2014. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/3511>. Acessado em: Abr. 2025.

ANDRÉ, M. **Formação de professores:** a constituição de um campo de estudos. **Educação**, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/8075>. Acessado em: Abr. 2025.

JORNAL DE ANGOLA. **As escolas estão encerradas por falta de professores.** 2019. Disponível em: <https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/escolas-estao-encerradas-por-falta-de-professores/>. Acessado em: Nov. 2024.

ANGOLA. República de. Lei No 13/01, de 31 de Dezembro de 2001. **Lei de Bases do Sistema de Educação.** Assembleia Nacional. Luanda, Imprensa Nacional. 2001.

CÁ, L. O. **Estado:** políticas públicas e gestão educacional. Cuiabá: EdUFMT, 2010. Disponível em: <https://www.edufmt.com.br/product-page/estado-pol%C3%ADticas-p%C3%ABlicas-e-gest%C3%A3o-educacional>. Acessado em: Abr. 2025.

CANDAU, V. M. F. Formação continuada de professores: tendências atuais. *In*: CANDAU, V. M. (Org.). **Magistério: construção cotidiana**. Petrópolis: Vozes, 1997, p.51-68. Disponível em: <https://editorabagai.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Editora-BAGAI-Formacao-Inicial-e-Continuada-de-Professores.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

CALUNGA, W. P. de O. C. **O currículo de formação de professores do ensino primário em Angola/Bengo: desafios e perspectivas**. 2018. 64 f. Dissertação (Mestrado em Supervisão Pedagógica) - Universidade da Beira Interior Ciências Sociais e Humanas, Cavilhã, Castelo Branco, 2018. Disponível em: https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/9977/1/6239_13736.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

CASANOVA, M. P. A Formação Contínua de Professores: uma leitura do Decreto-Lei 22/2014. *In*: A Formação Contínua na Melhoria da Escola. **Revista do CFAECA**, Almada, p. 12-18, 2015. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstreams/d3f2a9f3-4b45-4892-9a93-559c72085f48/download>. Acessado em: Abr. 2025.

CHIMUCO, S. M. N.; PACHECO, J. A. **A Formação Inicial de Professores em Angola no Contexto da Reforma Educativa: Um Estudo no Instituto Médio Normal de Educação de Benguela /Escola de Formação de Professores**. Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, FORGES, 2019. Disponível em: <https://eventos.aforges.org/wp-content/uploads/sites/63/sites/64/2023/05/40-a-formacao-inicial-de-professores-em-angola-no-contexto-da-reforma-educativa.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

LOMBARDI, J. C.; SILVA, C. R. da. Educação e ensino na obra de Marx e Engels. **Revista ORG & DEMO**, v. 13, n. 2, p. 133-138, 2012. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/orgdemo/article/view/2666>. Acessado em: Abr. 2025.

NASCIMENTO, M. das G. **A formação continuada dos professores: modelos, dimensões e problemática**. Ciclo de Conferências da Constituinte Escolar. Caderno Temático, Belo Horizonte, n. 5, jun., 2000.

NÓVOA, A. (Org.). **Profissão Professor 3**. Porto: Porto Editora LDA, 1999. Disponível em: https://www.academia.edu/28979737/Profissao_Professor_ANTONIO_NOVOA. Acessado em: Abr. 2025.

NÓVOA, A. Formação de professores e formação docente. *In*: NÓVOA, A. (Org.). **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

PETERSON, P. D. **O Professor do Ensino Básico - Perfil e Formação**. Lisboa, Editora Instituto Piaget, 2003. Disponível em: <https://repositorio.ulisboa.pt/handle/10451/4758>. Acessado em: Abr. 2025.

NÓVOA, A. **Professores Imagens do Futuro Presente**. Educa, Instituto de Educação Universidade de Lisboa, 2009. Disponível em: <https://pibid.unespar.edu.br/noticias/antonio-novoa-2009-professores-imag-do-futuro-presente.pdf/view>. Acessado em: Abr. 2025.

MUACHIA, M. T. **A Escola numa Angola em Contexto de Mudanças: As Línguas Nativas no Âmbito Educacional**. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Universidade do

Minho, Braga, Portugal, 2016. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/-43021/1/Matias%20Tchimuco%20Muachia.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

OLIVEIRA, S. A Implementação do modelo formal de ensino em Angola (Séculos XV-XX). **Revista Brasileira da História da Educação**, v. 15, n. 2, maio/ago 2015, p. 55-80. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5761/576161035003.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

POPKEWITZ, T. S. Profissionalização e formação de professores: algumas notas sobre a sua história, ideologia e potencial. In: NÓVOA, A. (Org.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992. Disponível em: <https://repositorio.ulisboa.pt/handle/10451/4758>. Acessado em: Abr. 2025.

PETERSON, P. D. **O Professor do Ensino Básico - Perfil e Formação**. Editora Instituto Piaget, Lisboa, 2003.

SÁ, T. T. de; NETO, F. R. A. A docência no Brasil: História, obstáculos e perspectivas de formação e profissionalização no século XXI. **Revista Tropos**, v. 5, n. 1, Edição de julho de 2016. Disponível em: [//periodicos.ufac.br/index.php/tropos/article/view/461](http://periodicos.ufac.br/index.php/tropos/article/view/461). Acessado em: Abr. 2025.

SCHEIBE, L. Formação de professores no brasil a herança histórica. **Revista Retratos da Escola**, Brasília. v. 2, n. 2-3, p. 41-53, jan./dez., 2008. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/123>. Acessado em: Abr. 2025.

SILVA, S. I. P. F. da. **Formação de professores em Angola: concepções e práticas em contexto de cooperação para o desenvolvimento**. 2019. 433 f. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Porto, 2019.

SOUSA, L. A. de S.; GARNICAS, A. V. M. Formação de Professores de Matemática: Um Estudo Sobre a Influência da Formação Pedagógica Prévia em um curso de Licenciatura. **Ciência & Educação**, v. 10, n. 1, p. 23-39, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/250992084_Formacao_de_professores_de_matematica_um_estudo_sobre_a_influencia_da_formacao_pedagogica_previa_em_um_curso_de_licenciatura. Acessado em: Abr. 2025.

SOUZA, S. R. de; WAGNER, R. R. A formação continuada do professor. **Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT**, 2017. Disponível em: <https://revista.fait.edu.br/pub/1716>. Acessado em: Abr. 2025.